

ГУМАНИЗМ И ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА

КИЯМИДДИНИ КУМЕРДИН

докторант PhD кафедры
социальной философии, МУК, Кыргызстан

***Аннотация.** В статье рассматривается проблема изменения статуса человека в гуманистическом мировоззрении. С точки зрения гуманистов, человек представлен как результат освобождения от репрессивных, преимущественно религиозных систем, ограничивавших его свободу воли. Материалистическое понимание человека во многом восходит к дуализму Рене Декарта, разделившего душу и тело, что привело к механистическому восприятию человеческой природы. Подобный подход не только нивелирует духовное измерение человека, но и обесценивает как физическую, так и интеллектуальную деятельность в условиях индустриального и постиндустриального развития. Гуманизм ограничивает цель человеческого существования рамками земной жизни, акцентируя внимание на потребностях, удовольствиях и субъективном благополучии. Одним из следствий гуманизма является отрицание исключительной истинности религиозных систем и утверждение эпистемологического релятивизма. Исследование выполнено с использованием описательно-аналитического метода и направлено на выявление снижения статуса человека в гуманистической мысли, а также на формирование предпосылок для осмысления возвышенного образа человека в исламской традиции.*

***Ключевые слова:** человек, гуманизм, статус человека, антропология, материализм, духовность.*

Введение

В исламской антропологии человек рассматривается как существо, обладающее двойственной природой: материальной и духовной. Материальный аспект представлен телом, тогда как духовный — душой. Данная идея отражена в кораническом тексте, где подчёркивается как создание человека из материи, так и наделение его божественным духом.

Душа человека обладает двумя основными характеристиками: рационально-познавательной и чувственно-инстинктивной. Первая связана со способностью к мышлению, познанию и осознанию, в то время как вторая включает врождённые стремления и внутренние побуждения, определяющие поведение человека.

Внутренние потребности человека подразделяются на два типа: возвышенные (фитрические), такие как стремление к истине, справедливости и добродетели, и инстинктивные, имеющие биологическую природу и во многом сходные с животными потребностями.

В противоположность этому, в рамках модерна и гуманистического мировоззрения человек рассматривается как субъект, освободившийся от ограничений традиционных религиозных систем. Такой человек осознаёт себя центром мира и носителем автономной воли, способной к преобразованию реальности без обращения к трансцендентным источникам. Цель настоящего исследования заключается в анализе снижения статуса человека в гуманистической философии и создании теоретических предпосылок для осмысления концепции возвышенного человека в исламской культуре.

Актуальность исследования

Современная эпоха модерна не могла бы сформироваться без появления нового типа человека, обладающего иным мышлением и мировоззрением. В действительности, формы и масштабы развития современности отражают внутренние характеристики современного человека.

Сложные внутренние связи и диалектика человеческой природы нашли своё выражение в научной рациональности. Современный человек, освободившись от подчинения

трансцендентным силам, стремится занять центральное место в мире и осуществлять преобразование всех сфер реальности.

В результате, научно-технический прогресс выступает как продолжение человеческой сущности, а технологии — как проявление его внутреннего потенциала.

Понятийный анализ гуманизма

Термин «гуманизм» (Humanism) происходит от слова human, означающего «человек». Латинское слово homo в античной и средневековой традиции употреблялось как в значении «человек», так и «мужчина». Аналогично, во французском (homme), английском (man) и немецком (Mensch) языках соответствующие слова также имеют двойное значение, тогда как в арабском и персидском языках подобная двусмысленность отсутствует.

Первоначально данное понятие противопоставлялось другим земным существам, таким как животные и растения, а также высшим сущностям — божествам (divinus). В поздней античности и средневековой западной традиции различали два понятия: Divinitas — область знаний и деятельности, основанных на Священном Писании, и Humanitas — сферу, связанную с практической, земной жизнью человека. Поскольку данная сфера во многом опиралась на наследие античной культуры, переводчики и интерпретаторы этих текстов, преимущественно итальянские мыслители, стали называть себя уманистами (umanisti), что впоследствии легло в основу термина «гуманизм».

В современном научном дискурсе гуманизм трактуется как человекоцентризм, антропоцентризм, человеколюбие или учение об абсолютной ценности человека. В более широком философском смысле гуманизм представляет собой направление, в рамках которого человек рассматривается как центральная ценность и основной критерий осмысления реальности.

С течением времени данное понятие претерпело значительную эволюцию и вышло за рамки культурного движения эпохи Возрождения. В современном понимании гуманизм выступает как совокупность мировоззренческих установок, охватывающих различные области знания — от онтологии и гносеологии до этики, эстетики и социальной философии.

Французский философ Андре Лаланд отмечает, что на протяжении истории многие философские, этические, художественные и политические системы в той или иной степени находились под влиянием гуманистических идей. В частности, такие направления, как коммунизм, прагматизм, спиритуализм, персонализм, экзистенциализм, либерализм и протестантизм, в определённой мере несут в себе элементы человекоцентризма. Таким образом, гуманизм можно рассматривать не только как историческое явление, но и как универсальный метод понимания человека и мира, в рамках которого центральное место занимает человеческая личность, её достоинство и потенциал.

Виды гуманизма

Многообразие форм гуманизма и длительная история его развития затрудняют формулирование единого определения. Тем не менее можно выделить два основных типа:

Ренессансный гуманизм — не столько философская система, сколько культурное и интеллектуальное движение, связанное с возрождением античного наследия и развитием образования, ориентированного на формирование личности.

Современный гуманизм — целостная мировоззренческая система, в которой человек и его разум рассматриваются как высшая ценность. В рамках данного подхода основное внимание уделяется не поиску божественной воли, а организации человеческой жизни на основе рациональных способностей самого человека.

В этом смысле гуманизм выступает как философская система, затрагивающая вопросы бытия, познания, человека, морали, красоты и общественного устройства.

Основные компоненты гуманизма

Сущность гуманизма заключается в признании человека центральной ценностью и мерой всех вещей. Исходя из этого положения, можно выделить три ключевых компонента гуманистического мировоззрения:

1- Свобода человека как автономного субъекта [9].

Гуманизм утверждает свободу человека от любых внешних ограничений, за исключением тех, которые он устанавливает самостоятельно. Согласно данному подходу, человек по своей природе свободен и не должен подчиняться навязанным извне религиозным или традиционным нормам.

Средневековые институты рассматриваются как ограничивающие человеческую свободу, поскольку они навязывали систему ценностей, воспринимаемую как божественно установленную. Гуманисты, в свою очередь, отвергают такие ценности как обязательные.

2- Цель жизни

Ранние представители гуманизма, такие как Эразм Роттердамский и Мартин Лютер, сохраняли религиозную веру, однако в дальнейшем гуманизм эволюционировал в сторону секуляризма и отрицания религии.

Скептицизм в отношении религии усилился в трудах мыслителей Нового времени, а в дальнейшем привёл к формированию атеистических концепций. В рамках современного гуманизма утверждается, что:

- Единственной реальностью является земная жизнь
- Человек должен искать счастье и смысл в настоящем
- Отсутствует необходимость обращения к загробному существованию

Таким образом, цель жизни ограничивается рамками земного бытия, что в ряде случаев приводит к формированию нигилистических тенденций.

3- Толерантность

Толерантность является важным компонентом гуманизма и сформировалась под влиянием религиозных конфликтов в Европе XVI–XVII веков.

Она включает три основных аспекта: Политическая толерантность — признание права на существование различных взглядов и идеологий. Этическая толерантность — самостоятельное формирование человеком собственной системы ценностей. Религиозная толерантность — мирное сосуществование различных религий и мировоззрений

Гуманистическое понимание толерантности основывается на идее о том, что религиозные убеждения имеют человеческое происхождение, а не божественное. Это ведёт к признанию их относительности и возможности диалога между различными системами взглядов.

Изменение статуса человека в гуманизме

Гуманисты рассматривают человека как центр бытия, а остальные элементы мира подчиняются ему. В результате этого подхода человек воспринимается как высшая ценность и мера всех вещей. Даже при допущении существования Бога и сверхъестественных реальностей необходимость связи человека с ними отрицается или считается несущественной. Человек понимается как полностью независимое и самодостаточное существо, свободное от любых обязательств, а всё должно быть подчинено его интересам. Идея центральности человека восходит к Протагору: «Человек есть мера всех вещей» [1]. Например, Рене Декарт в положении «Я мыслю, следовательно, я существую» (*Cogito ergo sum*) положил существование человека в основу достоверного знания [2].

1. Изменение статуса человека в космологии

Одним из важнейших изменений в Новое время стало изменение положения человека в системе мироздания. В религиозной картине мира человек считался высшим творением и занимал особое положение в иерархии бытия. Он обладал сакральным статусом и был обязан выполнять религиозные предписания. Однако с развитием современной космологии и переходом от геоцентрической к гелиоцентрической системе эта картина мира была разрушена. Человек перестал быть центром Вселенной и оказался в бесконечном космическом пространстве без устойчивого положения. Эта революция связана с трудами Николай Коперник, Галилео Галилей и Исаак Ньютон [4–6].

2. Изменение статуса человека в биологии

Согласно теории Чарльз Дарвин, человек является результатом эволюционного развития живых организмов [3]. Таким образом, человек перестаёт рассматриваться как уникальное существо и включается в общую биологическую цепь природы. Отрицается принципиальное различие между человеком и животными.

3. Изменение статуса человека в психологии

В теории Зигмунд Фрейд поведение человека объясняется бессознательными процессами и инстинктами [4]. Религиозные и моральные действия интерпретируются как результат психических механизмов. Человек сводится к психобиологическому существу без самостоятельной духовной основы.

4. Изменение статуса человека в технологическую эпоху

С развитием технологий и искусственного интеллекта интеллектуальные функции человека частично заменяются техническими системами. Человек всё больше рассматривается как объект анализа, управления и прогнозирования. Его поведение становится вычислимым и моделируемым. Таким образом, человек превращается в элемент технологической системы современной цивилизации.

Заключение

В гуманистическом и материалистическом мировоззрении происходит последовательный процесс трансформации представлений о человеке, сопровождающийся снижением его духовного и сакрального статуса. В религиозной традиции человек обладает особым положением в системе мироздания и находится в связи с Богом, тогда как в гуманизме он становится автономным субъектом, ориентированным на земную реальность и собственные интересы.

Развитие научного знания усиливает данный процесс: космология лишает человека центрального положения во Вселенной, биология объясняет его как результат эволюции, психология сводит его поведение к бессознательным механизмам, а технологическая эпоха превращает его в объект моделирования и управления.

В результате происходит переход от теоцентрического мировоззрения к антропоцентрическому, а затем к материалистическо-технологическому пониманию человека, что приводит к существенной трансформации и редукции его традиционного статуса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Декарт Р. Рассуждение о методе. — М.: Мысль, 1994.
2. Brown D. The Making of the Modern Mind. — London: Routledge, 1984.
3. Дарвин Ч. Происхождение видов. — М.: Наука, 2001.
4. Фрейд З. Введение в психоанализ. — М.: АСТ, 2007.
5. Коперник Н. О вращении небесных сфер. — М.: Наука, 1984.
6. Галилей Г. Диалог о двух системах мира. — М.: Наука, 1961.
7. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. — М.: Наука, 1989.
8. Фейербах Л. Сущность христианства. — М.: Мысль, 1965.
9. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. — М.: Политиздат, 1984.
10. Ламонт К. Философия гуманизма. — М.: Республика, 2005.